

Análisis del tratamiento informativo sobre la migración venezolana desde la teoría del *framing*. Caso: Venezuela migrante

Analysis of media coverage of Venezuelan migration from a framing theory perspective. Case study: Venezuelan migrants

Recibido: 22/12/2025 – Aprobado: 19/03/2026

Dibiana Joselin Torres Briceño

<https://orcid.org/0009-0007-1324-4484>

dibianajoselin@gmail.com

Universidad de Los Andes - Mérida, Venezuela

María Fernanda Rodríguez

<https://orcid.org/0000-0003-0850-2059>

rodriguezula@gmail.com

Universidad de Los Andes - Mérida, Venezuela

Resumen

La migración venezolana es uno de los fenómenos globales más importantes de nuestros tiempos, siendo la segunda población de migrantes más grande en el mundo con 7,13 millones de migrantes y refugiados hasta diciembre de 2022, según datos de la plataforma R4V. En 2020 el medio de comunicación digital venezolano *Efecto Cocuyo* creó un proyecto dedicado a contar la migración venezolana desde el país de origen: *Venezuela Migrante*. Esta investigación analiza el contenido de la sección Noticias de este medio de comunicación a través de la teoría del *framing* o encuadre. Para llevar a cabo este estudio se revisaron 23 noticias publicadas durante el primer semestre de 2022. La muestra seleccionada se construyó mediante la elaboración de una semana compuesta (Riffe y otros, 1993) y se analizó tomando en cuenta cuatro variables: datos de identificación básicos, análisis cualitativo, encuadres noticiosos genéricos (Semetko y Valkenburg, 2000) y una escala de encuadres temáticos de la migración venezolana elaborada por las investigadoras a partir de los Encuadres Noticiosos de la Inmigración (ENI) creados por Irgatua, Muñiz y Cheng (2005). Los datos obtenidos permitieron identificar seis encuadres predominantes en la muestra analizada, tres genéricos (atribución de responsabilidad; interés humano; y conflicto) y tres temáticos (políticas migratorias específicas para migrantes venezolanos; la descripción de la experiencia migratoria; y entrada irregular de migrantes venezolanos).

Palabras clave: Migración, teoría del *Framing*, encuadres noticiosos.

Abstract

Venezuelan migration is one of the most important global phenomena of our times, being the second largest migrant population in the world currently with 7.13 million migrants and refugees for December 2022, according to data from R4V platform. In 2020, the Venezuelan mass media *Efecto Cocuyo* created a project dedicated to telling Venezuelan emigration: *Venezuela Migrante*. This research analyzes the content of the News section of this medium through the theory of framing or frame. To carry out this study 23 news items published during the first semester of 2022 were reviewed. The selected sample was conducted by the elaboration of a constructed week sampling (Riffe et al., 1993) and it was analyzed by taking into consideration four variables: basic identification data, qualitative analysis, generic news frames (Semetko and Valkenburg, 2000), and a scale of thematic frames of Venezuelan migration developed by the researcher based on the Immigration News Frames (ENI for its acronym in Spanish) created by Irgatua, Muñi, and Cheng (2005). The data obtained made it possible to identify six predominant frames in the analyzed sample, three of them generic, (attribution of responsibility; human interest; and conflict) and three thematic (specific migration policies for Venezuelan migrants; the description of the migration experience; and irregular entry of Venezuelan migrants).

Keywords: Migration, Framing theory, news approaches.

Introducción

Las primeras migraciones humanas datan de hace unos 120.000 años, cuando los primeros *Homo sapiens* salieron de África a Eurasia, para luego desplazarse hacia el sureste de Asia, posteriormente a lo que hoy es Australia y parte de Nueva Guinea, después a Europa y finalmente a las Américas (Blakemore, 2019). “El *Homo migrans* existe desde que apareció el *Homo sapiens*” (Bade, 1994 como se citó en Klemencic, 2007, p.29).

La migración humana puede ser voluntaria o involuntaria, siendo conocida esta última como migración forzada, y también se clasifica en temporal o permanente. Entre los tipos de migración están la pendular, regular e irregular. Quiñónez, España y Rosales (2019) definen la migración pendular como el paso habitual entre poblaciones fronterizas, registrando varios movimientos de entrada y salida en cada uno de los países. La migración regular es aquella en la que las personas entran a un territorio extranjero de forma legal, pasando por un puesto de control. La irregular, en cambio, “es la situación en la cual el migrante no cumple con las normas de admisión de un país” (Comisión Europea, 2012, p.96).

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala en su Informe Sobre las Migraciones en el Mundo 2022 que una de cada 30 personas en el mundo es migrante. “En 2020 vivían en un país distinto de su país natal casi 281 millones de personas, es decir, 128 millones más que 30 años antes, en 1990 (153 millones), y más de tres veces la cifra estimada de 1970 (84 millones)” (OIM, 2022).

Las migraciones masivas históricas han tenido dos orígenes comunes, según Gorriti (2019): la pobreza y el miedo. Estas fueron las razones que llevaron a miles de irlandeses, italianos y judíos de Europa Oriental a suelo norteamericano entre los siglos XIX y XX. La ola migratoria contemporánea de Venezuela y Centroamérica tiene unos orígenes similares, aunque se ha dado en un contexto político fundamentalmente diferente, que Gorriti (2019) describió así:

Cuando tu propio país te mata, cuando vives en algunas de las regiones que tienen los más altos índices de homicidios del mundo, cuando los gobiernos son corruptos, inmorales y no tienen la mínima capacidad de garantizar la seguridad más elemental, o cuando en el caso de Venezuela han expoliado tanto a su propio pueblo que lo han reducido de una nación comparativamente rica a una profundamente pobre, entonces se produce esto: la fuga (párr.10).

Durante 2020, los principales destinos en el mundo a los que llegaron migrantes internacionales fueron Estados Unidos, Alemania, Arabia Saudita, Rusia y Reino Unido. Los países de origen de los migrantes fueron principalmente India, México, Rusia, China y la República Árabe Siria (OIM, 2022). La Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aspira a alcanzar un paradigma mundial de migración “ordenada, segura, regular y responsable”, la cual será crucial para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados para esa fecha.

Venezuela forma parte de ese aumento migratorio en las últimas décadas. Páez y Phélan (2019) apuntan a que se convirtió por primera vez en un país emisor de migrantes luego del conocido “viernes negro” de 1983. Su segundo registro se ubica en 1998 con lo que llaman “fuga de cerebros”. Seguidamente, en el 2003, hubo otro repunte de emigrantes, tras el despido de aproximadamente 20.000 trabajadores de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), a raíz del paro petrolero realizado entre 2002 y 2003. Luego, entre 2005 y 2008, muchos empresarios salieron del país a causa de la persecución política y la nacionalización de empresas industriales y agropecuarias. Para el 2009 ya se contabilizaba más de un millón de venezolanos como emigrantes desde que Hugo Chávez llegó al poder (Páez y Phélan, 2019, p.13).

Con la presidencia de Nicolás Maduro, la migración venezolana creció un 2.889 % entre 2012 y 2015, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional. El año 2020 cerró con la cifra de 5.448.441 venezolanos migrantes en todo el mundo. En 2021, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a través de William Spindler, portavoz en América Latina de ACNUR, informó que alrededor de 1.000 personas se van a diario de Venezuela sin intención de volver.

El reporte publicado el 12 de diciembre 2022 por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) afirma que hay 7.131.435 venezolanos migrantes y refugiados en el mundo, de los cuales 5.986.946 están en América Latina y el Caribe. Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos y Chile son los principales países de acogida. Este fenómeno inédito de la migración venezolana, considerada la segunda más grande de la actualidad después de la de Ucrania —con 7, 2 millones de emigrantes y refugiados— y la de Siria —con 6, 6 millones (ACNUR, 2022)— ha hecho que tanto la prensa de los países receptores como la nacional tenga que informar sobre el mismo.

La migración surgió como tema de interés público luego de la Segunda Guerra Mundial, con la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDHU) publicada en París en 1948, y la Convención de Ginebra (1949), seguida de otros estatutos internacionales como la Declaración de Cartagena (2002), la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes (2016), el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (2018), entre otros.

Desde entonces, la prensa ha incluido en sus agendas a la migración, especialmente desde la perspectiva de los países de acogida. Incluso se han creado medios de comunicación especializados en este tema y se han hecho investigaciones que evalúan la cobertura periodística del fenómeno en distintas plataformas informativas, tanto tradicionales como alternativas. Algunas se han enfocado en el mensaje periodístico desde el encuadre de la migración (Quintana, Sosa y Castillo, 2019), otras en la perspectiva de la migración en los medios de comunicación (Oller, Blanco, Splendore y Arcila, 2021) o en la representación de la inmigración en los medios informativos (Arévalo, Al Najjar y Silva, 2020).

¿Cómo cubrir la migración venezolana desde adentro y desde afuera? Es la pregunta que se hacen, o deberían hacerse, editores de medios y periodistas. ¿Cómo cubre la prensa la migración venezolana? Es la pregunta que se han hecho investigadores de la comunicación, sobre todo en los últimos cuatro años, intentando responder con análisis desde distintos enfoques teóricos y metodológicos (entre otros: Ares, 2021; Carrera y Tandayamo, 2021; Guamán y Vásquez, 2021; Lotero-Echeverri y otros, 2020; Ponce, 2020; Quiñónez y otros, 2019; Ramírez, 2018; Ruíz y Vallejo, 2019; Ynciarte, 2021). Algunos investigadores incluso han analizado el tratamiento informativo sobre la migración venezolana en géneros y formatos novedosos del periodismo, como el podcast (García, 2021), o en medios audiovisuales como la televisión (Chavero y otros, 2018).

Granados (2013) afirma que “los propios migrantes, como audiencias, no reciben un tratamiento inclusivo en los relatos periodísticos de la sociedad de acogida, así como tampoco se reflejan sus identidades múltiples y sus complejas pertenencias” (p.54). Sostiene, además, que la percepción de la migración se construye desde la prensa y se inserta en el imaginario social y colectivo de las poblaciones.

La finalidad de esta investigación fue analizar el tratamiento informativo sobre la migración venezolana producido por la prensa de este país, específicamente las noticias publicadas en *Venezuela Migrante*, un proyecto del medio de comunicación digital venezolano *Efecto Cocuyo*. Para ello se utilizaron los postulados de la teoría del *framing* (Goffman, 1974; Entman, 1993), también conocida como teoría del encuadre, aplicada a un total de 23 noticias publicadas entre enero y junio de 2022 en el medio seleccionado.

Teoría del *Framing*: el encuadre de las noticias

El *News Framing* o el Encuadre de las Noticias es una teoría que estudia cómo los emisores (periodistas y medios) enfocan los temas que cubren. Su origen se halla en investigaciones hechas desde varias disciplinas como la sociología, la psicología, los estudios sobre los movimientos sociales y la comunicación, entre otras. Sus orígenes conceptuales yacen en postulados de tres áreas de la sociología interpretativa: el interaccionismo simbólico, la fenomenología y la etnometodología, enmarcadas en el estudio de la construcción social de la realidad (Koziner, 2013, p.1).

El término *frame* fue acuñado en 1955 en el campo de la psicología por Gregory Bateson, quien lo utilizó para explicar el proceso de interpretación en la recepción de los mensajes que tiene lugar en un acto comunicativo. “Es decir, por qué las personas atienden determinados aspectos de la realidad e ignoran otros” (Koziner, 2013, p.12). Posteriormente el sociólogo Erving Goffman, considerado el padre de la microsociología, llevará el término a este campo para desarrollarlo desde la corriente denominada interaccionismo simbólico.

Goffman define la existencia de marcos o esquemas primarios (*primary frameworks*), mediante los cuales los individuos comprenden la información sensorial y elaboran una primera organización de los acontecimientos percibidos. Estos encuadres pueden ser clasificados como frames naturales y frames sociales. Los primeros permiten interpretar los eventos producidos por causas naturales, no intencionales; mientras que los segundos sirven para localizar, percibir, identificar y etiquetar las acciones y los eventos producidos intencionalmente por las personas (Muñiz, 2007 como se citó en Koziner, 2013, pp. 14 y 15).

La perspectiva del *Framing* en los estudios de comunicación surge como una respuesta a la interrogante sobre si el periodista tiene la capacidad de transmitir la realidad tal cual es (Aruguete y Zunino, 2012, p.41).

Para Etnam (1993) encuadrar es definir problemas: diagnosticar sus causas o las fuerzas que lo crean, hacer juicios morales al evaluar el agente que lo causa, medir con qué costo y beneficios y sugerir soluciones, ofreciendo y justificando un tratamiento y prediciendo sus resultados. Los *frames* son herramientas fundamentales para transmitir informaciones: aumentan las perspectivas, revelan entendimientos particulares sobre los eventos y terminan transformando la forma de pensar del público sobre un asunto (Aruguete y Zunino, 2012, p.37).

Etnam (1993) también expone que la visión del *Framing* varía dependiendo de cómo lo entienda cada autor. Para unos solo se trata de una etapa al momento de la elaboración del contenido, mientras que otros afirman que es todo el proceso comunicacional que incluye al comunicador, el texto, el receptor y la cultura de emisores y destinatarios.

Es posible estudiar el *framing* como un amplio proceso, es decir, a partir de su funcionamiento en las instancias de la elaboración y tratamiento de la noticia, en las huellas que dejan en los mensajes noticiosos (*frame building*) y en el tipo de efecto que genera en la recepción por parte de la audiencia (*frame setting*) en la medida de que todo se encuentra en el mismo contexto cultural. (Aruguete y Zunino, 2012, p.38).

Los *frames* forman parte del universo simbólico y permiten “estructurar con significado el mundo social” (Reese, 2001, p.11). En este contexto, los medios de comunicación formarían parte del sistema de creación y transmisión de *frames*, pero no necesariamente ocupando una posición central o preponderante. “El encuadre está localizado tanto en el emisor como en el receptor, el texto informativo y la cultura. Es por ello que la literatura científica distingue con frecuencia entre media frames y audience frames” (Scheufele, 1999 como se citó en Muñiz, 2007, p.124).

Metodología

Por su propósito de estudio, esta fue una investigación pura o básica (Arias, 2006, p.22). En cuanto a su enfoque, fue una investigación es mixta (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). La aplicación de una metodología mixta en esta investigación permitió seleccionar los contenidos, analizarlos y caracterizarlos tomando en cuenta categorías cuantitativas y cualitativas, aunque con una mayor preponderancia de elementos cualitativos.

El diseño de investigación se refiere a la estrategia que se adopta para responder al problema planteado. En este caso, el diseño fue documental, no experimental y transeccional descriptivo. La revisión documental implicó la observación de estudios previos sobre el tratamiento informativo de la migración en medios de comunicación.

Arias (2006) divide las investigaciones descriptivas en dos: estudios de medición de variables independientes e investigación correlacional. En cuanto al nivel descriptivo especifica que “la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” (p.24). Mientras que los diseños transeccionales descriptivos se definen como aquellos que “indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.155).

La técnica que se emplea en esta investigación es el análisis de contenido, definido por Tinto (2013) como:

Un conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción o recepción (contexto social) de estos mensajes (p.140).

Para analizar el contenido y tratamiento periodístico dado a las noticias publicadas en *Venezuela Migrante* se diseñaron como instrumentos cuatro tablas de registro en Excel donde se recolectaron: 1) datos de identificación básicos, 2) información para el análisis cualitativo de las noticias, 3) encuadres noticiosos genéricos y 4) encuadres noticiosos temáticos de la migración. El diseño de estos instrumentos se basó en los elaborados por Igartua, Muñiz y Cheng (2005), haciendo las adaptaciones y modificaciones necesarias para esta investigación. Antes de elaborar los instrumentos se redactó un Libro de Códigos y Variables, el cual resultó de una revisión previa a la muestra seleccionada para la investigación, a fin de identificar las características básicas de las variables a considerar. Posteriormente, se evaluó la cantidad de noticias a analizar mediante una semana compuesta (Riffe y otros, 1993).

Dicha revisión se hizo sobre una fracción de la muestra original, el 25 %, correspondiente a 19 del total de 76 noticias publicadas en *Venezuela Migrante* durante el primer semestre de 2022. La escala de Encuadres Noticiosos de la Migración Venezolana, un aporte original de esta investigación, fue confeccionada tomando en cuenta la escala de Encuadres Noticiosos de la Inmigración (ENI) de Igartua, Muñiz y Cheng (2005), compuesta originalmente por 213 ítems. Tras adaptarla a las características de la migración venezolana y al tamaño de esta investigación, el resultado fue la elaboración de un instrumento que toma en cuenta un total de 70 ítems: análisis de datos de identificación básicos (6 ítems); análisis cualitativo (7 ítems); encuadres genéricos (4 ítems) que se subdividen en: atribución de responsabilidad (5 ítems), interés humano (5 ítems), conflicto (4 ítems) y consecuencias económicas (3 ítems); y encuadres temáticos (9 ítems) que se subdividen en: entrada irregular de migrantes venezolanos (4 ítems), actuaciones sobre menores migrantes venezolanos (3 ítems), contribución económica de los migrantes venezolanos (3 ítems), regularización de migrantes venezolanos (3 ítems), los migrantes venezolanos como delincuentes (3 ítems), los migrantes venezolanos como víctimas de agresiones (3 ítems), políticas migratorias específicas para migrantes venezolanos (3 ítems), expulsión y devolución de migrantes venezolanos (2 ítems) y descripción de la experiencia migratoria (3 ítems).

La población es definida como “un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetos de estudios” (Arias, 2006, p.81). Este autor clasifica las poblaciones en tres tipos: finita, infinita y accesible. La población de esta investigación es accesible, también denominada población muestreada, siendo esta “la porción finita de la población objetivo a la que realmente se tiene acceso y de la cual se extrae una muestra representativa” (Arias, 2006, p.82).

En este trabajo la población son los contenidos de la sección Noticias (publicaciones informativas sobre sucesos, estatus, declaraciones, actualizaciones, entre otros, de los países que han recibido migrantes venezolanos) del sitio web de *Venezuela Migrante*, publicados durante el primer semestre de 2022. En total, la población la componen 76 noticias.

Arias (2006) indica que “la muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población” (p.83). Entre los tipos de muestra se encuentran el muestreo probabilístico o aleatorio y el muestreo no probabilístico. En esta investigación se tomó un muestreo probabilístico, que se define como “un procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra” (Arias, 2006, p.85).

Dentro de la clasificación del muestreo probabilístico se utilizó un muestreo al azar sistemático, el cual, según Arias (2006), “se basa en la selección de un elemento en función de una constante K. De esta manera se escoge un elemento cada K veces” (p.84). Dicha muestra la constituyeron los contenidos publicados en la sección Noticias del sitio web *Venezuela Migrante* durante una semana compuesta, extraída del período de tiempo que comprende la población a estudiar, entre enero y junio de 2022 (ver tablas 1 y 2).

De acuerdo con los autores que han definido este método de delimitación de muestras, la semana compuesta resulta eficaz para hacer un análisis de contenido dentro de la prensa escrita, ya que “seleccionar pocas unidades de análisis puede producir datos no confiables y resultados no válidos, y seleccionar demasiados puede ser un mal uso de los recursos de codificación” (Riffe y otros, 1993, p.54). Estos autores hicieron una comparación con poblaciones pequeñas y encontraron eficacia en la semana compuesta con el muestreo aleatorio simple, dado

que no requiere suposiciones acerca de la variación del contenido. Este sistema da una muestra suficiente sin aumentar el tamaño y evitar una mala inversión del tiempo del investigador (p.55).

La elaboración de una semana compuesta se basa en la selección de cuatro semanas dentro del tiempo que comprende el objeto de estudio, que en el caso de esta investigación son seis meses, el primer semestre de 2022. Se elige una semana por cada mes siguiendo un orden cronológico: la semana I es la primera semana de enero, por ser el primer mes estudiado; la semana II es la segunda semana de febrero; la semana III es la tercera semana de marzo y la semana IV es la cuarta semana de abril. En mayo, identificado como el quinto mes del período de estudio, se repite la selección de la semana I y en junio, sexto y último mes del lapso analizado, se selecciona la segunda semana. Esto totaliza una muestra de seis semanas, una por mes, actuando así “como una estratificación por días de la semana” (Riffe y otros, 1993; Márquez, 2022).

De las 76 noticias que conforman la población objeto de estudio de esta investigación, con la elaboración de la semana compuesta la muestra quedó constituida por 23 noticias, el 30 % del total (ver tablas 1 y 2).

Meses	Semanas			
	I	II	III	IV
1	X			
2		X		
3			X	
4				X
5	X			
6		X		

Fuente: elaboración propia a partir de Márquez (2022)

Número de mes	Semana	Mes	Fecha
1	I	Enero	2 al 8/01/22
2	II	Febrero	6 al 12/02/22
3	III	Marzo	13 al 19/03/22
4	IV	Abril	24 al 30/04/22
5	I	Mayo	1 al 7/05/22
6	II	Junio	5 al 11/06/22

Fuente: elaboración propia a partir de Márquez (2022)

Resultados y discusión

Encuadres Noticiosos Genéricos

Semetko y Valkenburg (2000) plantearon cinco tipos de encuadres genéricos de las noticias, de los cuales se tomaron en cuenta cuatro para esta investigación: 1) atribución de responsabilidad; 2) interés humano; 3) conflicto; y 4) consecuencias económicas, siguiendo los mismos que tomó Muñiz (2020, p.9). Los encuadres tanto genéricos como temáticos suelen ser usados por medios de comunicación y periodistas para definir el enfoque de las noticias que construyen.

1. Atribución de Responsabilidad

Semetko y Valkenburg (2000) definen este encuadre como “la presentación de un tema o problema de tal manera que atribuir la responsabilidad de su causa o solución al gobierno o a

un individuo o grupo” (p.96). En esta sección los resultados revelaron la presencia dominante en el primer encuadre correspondiente a la atribución de responsabilidad sobre la migración venezolana, en torno a situaciones protagonizadas por instituciones gubernamentales o grupos sociales. El 91 % de las unidades de análisis contenían información cuya responsabilidad recae en algún tipo de nivel de gobierno. A su vez, el 83 % de esas situaciones sugiere que ese gobierno tiene la posibilidad de resolver el problema informado dentro de la estructura noticiosa, aunque al mismo tiempo ese porcentaje también devela la responsabilidad sobre individuos o grupos sociales. Esto se debe a que se encontraron concurrencias dentro de las noticias analizadas donde se evidencia más de una postura, en varios casos la gubernamental versus la del migrante, generando una responsabilidad de la información de ambos lados. No obstante, el 78 % de las noticias analizadas muestra informaciones que requieren acciones urgentes, pero solo un 65 % sugiere soluciones inmediatas dentro del mismo texto.

1. Interés Humano

En el segundo encuadre, definido por Semetko y Valkenburg (2000) como “un rostro humano o un ángulo emocional a la presentación de un evento, tema o problema” (p.96), se aborda el interés humano reflejado en la mayoría de las noticias, exactamente un 91 % de ellas, donde se ven afectados los individuos correspondientes a cada información, directa o indirectamente. Sin embargo, se observa un contenido neutral, sin imágenes que generen agravio, empatía, simpatía o compasión. Tampoco se indaga en la vida privada de los actores. Las noticias analizadas muestran solamente lo correspondiente a la pertinencia de cada hecho noticioso.

Un 74 % de las informaciones sí revelan el lado humano de las situaciones, especialmente cuando estas implican abusos contra los derechos humanos de las personas migrantes. Las unidades analizadas mantienen un tono genérico sin caer en el uso excesivo de adjetivos calificativos, pero narrando algunas descripciones que causan compasión o empatía, como en la noticia número siete de la muestra (*Venezuela Migrante*, 2022), que incluye el relato del padre sobre la muerte de su bebé en una embarcación que iba a Trinidad y Tobago, al igual que los incidentes durante las protestas entre funcionarios y migrantes o las vicisitudes que atraviesan los migrantes en el cruce de fronteras ilegales.

2. Conflicto

Este encuadre enfatiza “el conflicto entre individuos, grupos, o instituciones como un medio para captar el interés de la audiencia. Neumann (...) encontró que los medios se basan en algunos marcos centrales para informar sobre una variedad de problemas (Semetko y Valkenburg, 2000, p.95). Entre las unidades revisadas se encontró que el conflicto no generó protagonismo en ninguna de las noticias analizadas. Al igual que el encuadre anterior, se mantiene un enfoque neutro que no alude a ganadores ni perdedores, demostrado en el 87 % de las unidades. Las informaciones se basaron en dar a conocer un hecho o problemática en su aspecto más general.

En el caso de las informaciones sobre visados o documentos, se observan las declaraciones por parte de los gobiernos para la realización de los trámites o la exigencia de los migrantes para obtenerlos, pero no se menciona si finalmente estos fueron conseguidos, si el proceso fue adecuado o si el mismo fue denegado.

Los resultados arrojaron cifras similares debido a la paridad de las situaciones, donde el eje principal se enfoca en los migrantes y otros en hechos gubernamentales o internacionales sobre el migrante. La mitad de las noticias, el 52 %, no evidenció desacuerdos, aunque con el mismo porcentaje se demuestra la existencia de reclamos desde los migrantes hacia las instituciones. También en 52 % de las noticias se fijaron diversas posturas entre gobiernos, acuerdos internacionales, organizaciones no gubernamentales y migrantes.

Encuadres Temáticos de la Migración Venezolana

Se agruparon los encuadres temáticos de la migración venezolana en nueve secciones, siguiendo la estructura de la ENI (Igartua, Muñiz y Cheng, 2005) y adaptándola al contexto de *Venezuela Migrante*: 1) entrada irregular de migrantes venezolanos; 2) actuaciones sobre menores migrantes venezolanos; 3) contribución económica de los migrantes venezolanos; 4) regularización de migrantes venezolanos; 5) los migrantes venezolanos como delincuentes; 6) los migrantes venezolanos como víctimas de agresiones; 7) políticas migratorias específicas para migrantes venezolanos; 8) expulsión y devolución de migrantes venezolanos; y 9) descripción de la experiencia migratoria.

En este análisis de resultados se describirá lo encontrado en los tres encuadres temáticos predominantes: 1) entrada irregular de migrantes venezolanos, 7) políticas migratorias específicas para migrantes venezolanos y 9) descripción de la experiencia migratoria.

Entrada Irregular de Migrantes Venezolanos

En las unidades de análisis se muestra que en el 87 % de las situaciones no se menciona apoyo o encuentros con entidades gubernamentales u organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, el número de cifras por aumento de movimiento migratorio sí suele repetirse con datos específicos en el 65 % de las publicaciones analizadas.

Un 43 % alude a los medios de transporte que usan los migrantes para cruzar las fronteras de forma irregular, como las embarcaciones, y en el 57 % restante no se menciona ni se describe el cruce a pie de los migrantes. En cuanto a encuentros entre funcionarios policiales y migrantes, no se refleja en el 52 % de las noticias, solo en un 48 %, donde dichos encuentros ocurren en entornos de protestas o cruce de fronteras.

Políticas Migratorias Específicas para Migrantes Venezolanos

En las 23 noticias analizadas se encontraron ocho países a los que han llegado migrantes venezolanos, donde al menos una de las informaciones correspondientes a cada territorio trata sobre medidas gubernamentales o convenios internacionales para restringir o permitir el ingreso de migrantes venezolanos, totalizando un 78 % de la muestra.

Por su parte, el 43 % de las noticias hace alusión a acciones de control sobre la documentación de los migrantes y el 48 % refleja propuestas para potenciar la migración venezolana legal a Latinoamérica y Europa.

Descripción de la Experiencia Migratoria

El 70 % de las noticias narran descripciones sobre el recorrido o experiencias migratorias en cualquiera de sus territorios, aunque sin profundizar en detalles de experiencias personales. El 48 % de ellas afirman que las experiencias de la migración representan la búsqueda de una vida mejor.

El 35 % de las informaciones revelaban sucesos de la vida de los migrantes en el país de acogida. De este porcentaje solo una unidad de análisis, la 22, narra las situaciones en Venezuela durante el tercer gobierno de Chávez y el primero de Maduro que motivó a cuatro venezolanos de distintas generaciones a emigrar, a través del largometraje *Mi País Fuera* (2021).

Conclusiones

Para efectuar el análisis del contenido de la realidad migratoria de los venezolanos desde su país natal, muy diferente a como se expone en los medios internacionales, se usó la escala ENI que fue creada en un principio para el análisis de la migración en medios españoles (Muñiz, 2011, p. 228). Se llevó a cabo una reducción de encuadres divididos en cuatro aspectos que tuvieron compatibilidad y consistencia con la muestra analizada para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada: ¿Cómo es el tratamiento informativo de la migración venezolana en el proyecto *Venezuela Migrante* del medio de comunicación digital *Efecto Cocuyo*?

Dicho análisis sirvió para examinar los patrones de cada unidad estudiada o la correlación entre los elementos manifestados en los textos noticiosos del caso de estudio. De este modo, se identificaron 13 encuadres noticiosos entre genéricos y temáticos sobre la migración, siendo predominantes los siguientes:

- Encuadres genéricos: se encontró preponderancia en tres encuadres genéricos. Primero la atribución de responsabilidad específicamente en su primer ítem donde se sugiere que la responsabilidad recae sobre algún nivel de gobierno, representado con el 91 % de las unidades de análisis. El mismo porcentaje, 91 %, se comparte con el encuadre de interés humano, siendo este el segundo con mayor preponderancia en su tercer ítem que refleja a los individuos o grupos de migrantes afectados por el asunto o problema narrado en las noticias. En tercer lugar, se ubica el encuadre de conflicto en su segundo y tercer ítem con 52 % cada uno: el segundo alude al reclamo o crítica entre partidos políticos, individuos, instituciones o países y el tercero al establecimiento de dos o más posturas alrededor de un asunto o problema.
- Encuadres temáticos: se encontró preponderancia en tres encuadres temáticos. El primero alude a las políticas migratorias específicas para migrantes venezolanos con el 78 % en su primer ítem sobre las medidas gubernamentales o convenios internacionales para restringir o permitir el ingreso de migrantes venezolanos. En segundo lugar, se encuentra la descripción de la experiencia migratoria con 70 % en su primer ítem que describe con detalle lo que supone la experiencia migratoria para los migrantes venezolanos. En tercer lugar, el encuadre sobre la entrada irregular de migrantes venezolanos con 65 % de concurrencia en su tercer ítem referente a encuentros de funcionarios policiales o migratorios con migrantes venezolanos en zonas fronterizas.

A través de la escala ENI se encontró un enfoque que narra la experiencia de los migrantes venezolanos al salir de las fronteras de su país o llegar a los países de acogida, confirmando que en definitiva el uso de los encuadres forman “estructuras de presentación e interpretación de los eventos noticiosos, compartidos socialmente y persistentes en el tiempo y que pueden generar efectos sobre el público que los utiliza para comprender las noticias de tipo cognitivo, afectivo y/o actitudinal” (Muñiz, 2007, p.412).

Se evidenció con mayor frecuencia noticias que narran los peligros que enfrentan los migrantes junto al debate político y burocrático al que son sometidos para conseguir legalidad u opciones de trabajo. No obstante, las noticias analizadas muestran el proceso migratorio desde todos sus ámbitos basándose en fuentes primarias y documentales. Para Muñiz (2020), realizar el estudio de encuadres simula un trabajo complejo por:

Ser un concepto que se manifiesta en los mensajes de forma latente, lo que requiere de análisis sofisticados para su detección y medición. La complejidad de los estudios realizados, desde diferentes propuestas metodológicas, para detectar encuadres a partir del acercamiento inductivo son buena prueba del problema al que se enfrenta el investigador a la hora de realizar esta investigación. (p.13).

El tratamiento de *Venezuela Migrante* se enfoca en ser diferente al de los países receptores de inmigración. Sus miembros buscan convertirse en aliados y agentes del cambio mediático que en ocasiones va en contra de quienes buscan mejores oportunidades en otros países. Por ejemplo, Carrera, Tandayamo y Kandy (2021), exponen que los medios ecuatorianos hablan del migrante venezolano “desde una mirada sensacionalista. Datos como: número de ingresos por fronteras, estado de emergencia, colapso de puntos de acogida, dan poca profundidad a los temas, las noticias no tienen seguimiento y no existen muchas notas donde el migrante hable desde su realidad” (p.5).

Se ha podido comprobar que el tratamiento de la migración venezolana depende de la línea editorial del medio de comunicación que publica la noticia y observar que “el tipo de encuadre utilizado para confeccionar una información noticiosa ejerce un impacto significativo, y congruente, en las respuestas cognitivas de los sujetos y, por tanto, puede canalizar la forma de reflexionar sobre los asuntos tratados” (Igartua y Muñiz, 2005, p. 176). Además, los encuadres noticiosos, según como sean tratados por el medio de comunicación, afectan sutilmente la toma de decisiones e influencia de las poblaciones y entes políticos o sociales.

Referencias

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2021). *ACNUR: Cifras de desplazamiento aumentaron en la primera mitad de 2021 por conflictos, violencia y cambio climático*. <https://www.acnur.org/noticias/press/2021/11/618bfc2c4/acnur-cifras-de-desplazamiento-aumentaron-en-la-primera-mitad-de-2021-por.html>
- (2022). *Emergencia en Siria*. <https://www.acnur.org/emergencia-en-siria.html>
- (2022). *Emergencia en Ucrania*. <https://www.acnur.org/emergencia-en-ucrania.html>
- (2022). *Situación en Venezuela*. <https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html>
- (s. f.). *Tendencias globales de desplazamiento forzado en 2020*. <https://www.acnur.org/stats/globaltrends/60cbddfd4/tendencias-globales-de-desplazamiento-forzado-en-2020.html>
- Ares, A. (2021). *Migración y criminalidad: El manejo del éxodo venezolano por la prensa peruana*. Repositorio Comillas. <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/64758>
- Arévalo, A., Al Najjar, T., & Silva, V. (2021). Representaciones de la inmigración en los medios informativos españoles y su visibilidad como fuentes informativas. *Historia y Comunicación Social*, 26(1), 153–164. <https://doi.org/10.5209/hics.66548>
- Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica* (6.^a ed.).
- Aruguete, N., & Zunino, E. (2010). *Nuevos escenarios detrás de las noticias: Agendas, tecnologías y consumos*.
- Blakemore, E. (2019, marzo 11). La migración humana: consecuencia de guerras, desastres y, ahora, del clima. *National Geographic*. <https://www.nationalgeographic.es/historia/2019/03/la-migracion-humana-consecuencia-de-guerras-desastres-y-ahora-del-clima>
- Carrera, J., & Tandayamo, K. (2021). *Postura periodística sobre la migración venezolana: Caso El Universo y El Telégrafo* [Tesis de licenciatura, Universidad Politécnica Salesiana]. <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19941>
- Chavero, P., López, P., Puentes, I., & Rocha, A. (2018). Medios, tecnologías aplicadas y comunicación. *RISTI*. <http://www.risti.xyz/issues/ristie16.pdf>
- Comisión Europea. (2012). *Glosario sobre migración y asilo 2.0*. https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/redeuropeamigracion/glosario/EMN_Glossary_ES_Version.pdf
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). *Movilidad humana: Estándares interamericanos*. <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/movilidadhumana.pdf>
- Efecto Cocuyo. (s. f.). *Efecto Cocuyo*. <https://efectococuyo.com>
- Entman, R. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- García, J. (2021). *Narraciones migratorias en prensa ecuatoriana* [Tesis de licenciatura, Universidad San Francisco de Quito]. <https://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11399>
- Goffman, E. (1974). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Harper & Row.
- Gorriti, G., Reyes, L., & García, J. (2019). *8 claves para entender la ola migratoria en América Latina*. Fundación Gabo. <https://fundaciongabo.org/es/noticias/articulo/8-claves-para-entender-la-ola-migratoria-en-america-latina>
- Granados, M. (2013). *Las representaciones de las migraciones en los medios de comunicación*. <https://public.digitaliapublishing.com/a/19553>
- Guzmán, G., Vásquez, N., & Andrés, B. (2021). *Imaginario construido de la migración en la prensa digital ecuatoriana* [Tesis de licenciatura, Universidad Técnica de Ambato]. <https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/32009>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>
- Igartua, J., & Muñiz, C. (2004). Encuadres noticiosos e inmigración: Un análisis de contenido de la prensa y televisión españolas. <https://www.researchgate.net/publication/277271512>

- Igartua, J., Muñiz, C., & Cheng, L. (2005). La inmigración en la prensa española. *Migraciones*, 17, 143–181. <https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/4220>
- Klemencic, M. (2007). Migrations in history. En A. Isaacs (Ed.), *Immigration and emigration in historical perspective* (pp. 27–54). Edizioni Plus.
- Koziner, N. (2013). Antecedentes y fundamentos de la teoría del framing en comunicación.
- Lotero-Echeverri, G., Romero, M., & Pérez, M. (2020). Visión de la migración masiva venezolana en Colombia. *Anàlisi: Quaderns de Comunicació i Cultura*. <https://analisi.cat/article/view/v63-lotero-romero-perez/3280-pdf-es>
- Márquez, R. (2022). *Comunicación del ciudadano prosumidor con los gobiernos locales* [Tesis doctoral, Universidad de Los Andes].
- Muñiz, C. (2007). *Encuadres noticiosos e inmigración* [Tesis doctoral, Universidad de Salamanca].
- Oller-Alonso, M., Blanco-Herrero, D., Splendore, S., & Arcila-Calderón, C. (2021). Migración y medios de comunicación. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 27(1), 205–228. <https://doi.org/10.5209/esmp.71450>
- Organización Internacional para las Migraciones. (2018). *La migración en la Agenda 2030*. <https://www.refworld.org/es/pdfid/5bbf92c94.pdf>
- (2020). *Informe sobre las migraciones en el mundo 2020*. <https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020>
- (2021). *Informe de la OIM sobre las migraciones en el mundo*. <https://www.iom.int/es/noticias/informe-de-la-oim-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-aumento-del-desplazamiento-mundial-pese-las-restricciones-la-movilidad-por-la-covid-19>
- (2022). *Informe sobre las migraciones en el mundo 2022*. <https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022>